

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SO'Z YASASHGA OID KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Tulegenova Dilfuza

**Toshkent Kimyo Xalqaro Universitetining
"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishining talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8166758>**

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z yasashiga oid kompetensiyalarini shakllantirish haqida fikr yuritiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z yasash usullariga oid kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy ahamiyati, shu maqsadga erishish yuzasidan metodik tavsiyalar, didaktik topshiriqlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, kompetensiya, so'z yasash, shakllantirish, texnologiya

Inson tafakkuri uning tilida aks etadi, va ana shu til orqali rivojlanadi. Shuning uchun ham ular ikkisi o'zaro bog'liq. O'zbek tili bu o'zbek tafakkuri degani! Bu esa til, unga oid bilimlar qanchalik chuqur, so'zlashuv va qo'llanilish doirasi qancha qancha keng bo'lsa, bu o'sha til egalari bo'lmish xalqning bilimligidan, savodligidan o'z ona tili mazmun-mohiyatini anglab yetganligidan dalolat beradi. Dunyodagi qay bir xalqni olmaylik, uning jahon siviliziyasidagi o'rni va mavqei, betakror milliy o'zligi va tarixiy tajribasi bilan belgilanadi. Milliy o'zlikning birinchi belgisi yuqorida aytganimizdek uning milliy tili bo'lib, u millatning millat bo'lib shakllanishining muhim shartlardan biri hisoblanadi. Til bo'lmasa el ham, millat ham bo'lmaydi. Elni – el, millatni millat darajasiga ko'taradigan uning yashashi va faoliyatini belgilab turadigan vosita til ekan, u bilan butun insoniy qiyofalar shakl-shamoyiliga ega bo'ladi. Xalqning madaniy - ma'naviy boyligi, aql idroki va ilmiy, tarixiy madaniy boyliklari ham uning tilida o'z ifodasini topadi. Shu ma'noda til xalqning qalbi va borlig'idir.

Bundan tashqari, Ona tilimiz jamiyatimiz boyligi, u jamiyat a'zolarining ya'ni bizning o'zaro aloqamizni amalga oshiradi, bizning moddiy va ma'naviy turmushimizda ro'y beradigan barcha voqea va hodisalar haqidagi bilimlarni jamlaydi va ulardan xabardor qiladi. Shunday ekan, o'z ona tilimizni ulug'lash, mavqeini yanada yuksaltirish, uning jahonaro yangrashiga hissa qo'shish o'zini shu yurtning haqiqiy farzandi deb bilgan har bir inson uchun muqaddas burchdir.

Tilshunos olimlar tilni ijtimoiy hodisa deya ataydilar. Chunki til bir kishi tomonidan emas, balki kishilik jamiyati tomonidan uzoq davr mobaynida yaratilgan. Shuningdek, u ayrim shaxslarga emas, butun jamiyatga xizmat qiladi. Bundan tashqari, til eng muhim aloqa vositasi ekanligi, u orqali ajdodlarimizning qimmatli merosi yozma shaklda saqlanib bizgacha yetib kelganligi ham uning hayotimizda qanchalik muhim ahamiyat kasb etishining yaqqol dalilidir. "Til – bu millatning tarixi. Til – rivojlanish va madaniyat o'chog'i. Shuning uchun ona tilini o'rganish va uni asrash shunchaki bekorchi mashg'ulot emas, balki zaruriy ehtiyoj hisoblanadi" – deb yozgan edi Aleksandr Ivanovich Kuprin. Shunday ekan, bugungi kunda, nafaqat, ta'lim tizimida o'zbek tilining o'rni, balki shu tilni yosh avlodga yetkazib berishdek mas'uliyatli vazifani zimmasiga olgan boshlang'ich sinf o'qituvchilarning saviyasi, bilimdonligi masalasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'qituvchilarga zamonaviy bilim berish, ularning ma'lumotini, malakasini oshirish kabi dolzarb masalalar bugunning asosiy masalalaridandir. Sezilib turibdiki, bizning zimmamizga o'ta mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Albatta, kelajak yosh avlodlarimizning qo'lida ekan, biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z

kasbimizni mukammal egallashimiz va har daqiqa mas’uliyatni his qilmog’imiz, o’z ustimizda ishlamoq’imiz lozim.

Inson tafakkuri uning tilida aks etadi, va ana shu til orqali rivojlanadi. Shuning uchun ham ular ikkisi o’zaro bog’liq. O’zbek tili bu o’zbek tafakkuri degani! Bu esa til, unga oid bilimlar qanchalik chuqur, so’zlashuv va qo’llanilish doirasi qancha qancha keng bo’lsa, bu o’sha til egalari bo’lmish xalqning bilimligidan, savodligidan o’z ona tili mazmun-mohiyatini anglab yetganligidan dalolat beradi. Dunyodagi qay bir xalqni olmaylik, uning jahon siviliziyasidagi o’rni va mavqei, betakror milliy o’zligi va tarixiy tajribasi bilan belgilanadi. Milliy o’zlikning birinchi belgisi yuqorida aytganimizdek uning milliy tili bo’lib, u millatning millat bo’lib shakllanishining muhim shartlardan biri hisoblanadi. Til bo’lmasa el ham, millat ham bo’lmaydi. Elni – el, millatni millat darajasiga ko’taradigan uning yashashi va faoliyatini belgilab turadigan vosita til ekan, u bilan butun insoniy qiyofalar shakl-shamoyiliga ega bo’ladi. Xalqning madaniy - ma’naviy boyligi, aql idroki va ilmiy, tarixiy madaniy boyliklari ham uning tilida o’z ifodasini topadi. Shu ma’noda til xalqning qalbi va borlig’idir.

Bundan tashqari, Ona tilimiz jamiyatimiz boyligi, u jamiyat a’zolarining ya’ni bizning o’zaro aloqamizni amalga oshiradi, bizning moddiy va ma’naviy turmushimizda ro’y beradigan barcha voqea va hodisalar haqidagi bilimlarni jamlaydi va ulardan xabardor qiladi. Shunday ekan, o’z ona tilimizni ulug’lash, mavqei yanada yuksaltirish, uning jahonaro yangrashiga hissa qo’shish o’zini shu yurtning haqiqiy farzandi deb bilgan har bir inson uchun muqaddas burchdir.

Tilshunos olimlar tilni ijtimoiy hodisa deya ataydilar. Chunki til bir kishi tomonidan emas, balki kishilik jamiyati tomonidan uzoq davr mobaynida yaratilgan. Shuningdek, u ayrim shaxslarga emas, butun jamiyatga xizmat qiladi. Bundan tashqari, til eng muhim aloqa vositasi ekanligi, u orqali ajdodlarimizning qimmatli merosi yozma shaklda saqlanib bizgacha yetib kelganligi ham uning hayotimizda qanchalik muhim ahamiyat kasb etishining yaqqol dalilidir. “Til – bu millatning tarixi. Til – rivojlanish va madaniyat o’chog’i. Shuning uchun ona tilini o’rganish va uni asrash shunchaki bekorchi mashg’ulot emas, balki zaruriy ehtiyoj hisoblanadi” – deb yozgan edi Aleksandr Ivanovich Kuprin. Shunday ekan, bugungi kunda, nafaqat, ta’lim tizimida o’zbek tilining o’rni, balki shu tilni yosh avlodga yetkazib berishdek mas’uliyatli vazifani zimmasiga olgan boshlang’ich sinf o’qituvchilarning saviyasi, bilimdonligi masalasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. O’qituvchilarga zamonaviy bilim berish, ularning ma’lumotini, malakasini oshirish kabi dolzarb masalalar bugunning asosiy masalalaridandir. Sezilib turibdiki, bizning zimmamizga o’ta mas’uliyatli vazifa yuklatilgan. Albatta, kelajak yosh avlodlarimizning qo’lida ekan, biz boshlang’ich sinf o’qituvchilari o’z kasbimizni mukammal egallashimiz va har daqiqa mas’uliyatni his qilmog’imiz, o’z ustimizda ishlamoq’imiz lozim.

So’z yasashning morfologik usuli (keyingi o’rinlarda affiksatsiya usuli deb yuritiladi) ko’pchilik adabiyotlarda va maktab darsliklarida affiksatsion usul deb ataladi. So’z yasashning ushbu usuli barcha til doirasida keng tarqalgan, til boyish manbasining eng mahsuldor usuli deya yuritiladi. Affiksatsiya usuliga quyidagicha ta’rif berishimiz mumkin: yasash asosiga affiks qo’shish orqali yangi so’z hosil qilish affiksatsiya usuli deyiladi ¹. Affiksatsiya usuli bilan

¹ U.Tursunov, A.Muxtorov, Sh.Rahmatullayev, “Hozirgi o’zbek adabiy tili”, Toshkent, “O’zbekiston” nashriyoti, 1992-yil, 202-bet.

soʻz yasashda affikslar, odatda, asosdan keyin, ayrim hollarda, asosdan oldin qoʻshiladi. Shunga koʻra, bu usul bilan hosil boʻlgan yangi soʻzlar “asos+suffiks” qolipida (*sifat+dosh, suv+li, qiyin+a*), shuningdek, “prefiks+asos” shaklida ham boʻladi (*be+ozor, ham+qishloq, ser+hosil*). Ikkinchi shaklda berilgan qolip asosan oʻzbek tiliga tojik tilidan oʻzlashgan affikslar orqali soʻz yasashda uchraydi.

Oʻzbek tili tizimida soʻz yasashga oid kompetensiyalarni shakllantirish bola uchun katta ahamiyatga ega. Chunki, bu oʻquvchi soʻzning morfologik tuzilishining mohiyatini bilishga, oʻzaro bogʻliq boʻlgan oʻzakdosh soʻzlar oʻrtasidagi semantik aloqalarni anglashga yordam beradi. Bu esa oʻz navbatida soʻzlarning semantikasini takomillashtirishga olib keladi, oʻquvchiga ularni nutqda toʻgʻri va aniq ishlatishga imkon beradi.

Boshlangʻich taʼlim tizimida soʻz yasashini oʻrgatish, shubhasiz, soʻz tarkibini oʻrganish orqali amalga oshiriladi va uning ahamiyati quyidagilarda namoyon boʻladi.

Birinchidan, bunda bolaning ona tili tizimidagi umumiy yoʻnalishini kengaytiriladi, til birliklarining imo-ishora xususiyatlarini tushunishga yordam beradi, leksik va grammatik tizimlarni bogʻlaydi, oʻquvchining tilga oid bilimlari rivojlanishiga hissa qoʻshiladi.

Ikkinchidan, nutqning turli qismlarida soʻzlarning yasashi haqida boshlangʻich bilim oʻquvchilarga tilni yangi soʻzlar bilan toʻldirishning asosiy usulini tushunishga yordam beradi va soʻzdagi morfemalarning ahamiyatini, prefiks (old qoʻshimcha) va affikslarning semantikasini tushunishga zamin yaratiladi.

Uchinchidan, bolalarga oʻzlari nutq jarayonida ishlatayotgan tarkibida turli affikslar mavjud soʻzlarning maʼnosini hisobga olgan holda ularni nutqda ishlatish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Toʻrtinchidan, soʻz yasashi va soʻz tarkibini oʻrganish oʻquvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun oʻqituvchiga katta imkoniyatlar beradi. Sababi, ushbu ish jarayonida tahlil qilish, taqqoslash, sintez qilish, mavhumlashtirish, umumlashtirish kabi aqliy jarayonlar shakllanadi va takomillashadi.

Shuningdek, boshlangʻich sinfda soʻz yasashi haqidagi elementar bilim ham oʻquvchilarning tilimizning yangi soʻzlar bilan boyishining asosiy manbaini tushunishlari uchun muhimdir. Yangi soʻz tilda mavjud boʻlgan morfemalardan, maʼlum usul va modellar asosida yasaladi. Soʻz yasashini kuzatish oʻquvchilarda soʻzga faol munosabatni shakllantirishga ijobiy taʼsir etadi, tilning rivojlanish qonuniyatlarini tushunishga olib keladi.

Soʻzda morfemaning ahamiyatini anglash, shuningdek, affikslarning semantik maʼnosini bilish oʻquvchilarda nutqning aniq shakllanishiga taʼsir etadi. Oʻqituvchining vazifasi oʻquvchilar soʻzning leksik maʼnosini tushunibgina qolmay, matnda aniq affiksli soʻzlardan ongli foydalanishlarini oshirish hisoblanadi.

Soʻz yasovchi qoʻshimchalar ustida ishlash baʼzi soʻz yasovchi qoʻshimchaning maʼnosini va yasama soʻzning grammatik belgilarini aniqlash bilan birga olib boriladi. Soʻz yasovchi qoʻshimchaning maʼnosini tushuntirish uning soʻz yasashdagi ahamiyatini oʻquvchilar anglashiga imkon beradi, ularning diqqat-eʼtibori soʻz yasovchi qoʻshimcha yordamida yangi leksik maʼnoli soʻz yasashiga qaratiladi: (masalan: gul-gulchi, guldon, gulla). Yasalgan soʻz qaysi soʻz turkumiga kirishini aniqlash soʻz yasovchi qoʻshimcha yordamida har xil soʻz turkumiga oid soʻzlar yasash mumkinligi haqidagi tasavvurni chuqurlashtiradi.

Boshlangʻich sinfda soʻz yasash hodisasi soʻzning morfemik tuzilishini oʻrganish bilan bogʻliq ravishda olib boriladi. Bu aynan boshlangʻich sinfning 3-bosqichiga toʻgʻri keladi. Shu davrga

kelib, o'quvchilar darslik orqali "O'zak va o'zakkdosh so'zlar" mavzusi bilan tanishadilar. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida o'zak, qo'shimcha, so'z yasovchi qo'shimcha, so'zlarni bog'lovchi qo'shimchalar tushunchalaridan ayrimlari bilan tanishtiriladi. O'quvchilarda turli mashqlarni bajarish orqali so'z yasovchi qo'shimchalar haqida tushuncha hosil bo'lgach, "so'z yasovchi qo'shimchalar" mavzusi bilan tanishtiriladi. Mavzu orqali bir qancha so'z yasovchi qo'shimchalar, ularning so'z tarkibidagi vazifasi qaysi so'z turkumdan qanday so'z turkumini yasayotganligi bilan ilk bor nazariy tanishadilar.

References:

1. Normurodova N. Development of Professional and Methodical Competence of Future Primary school teachers in literacy teaching. Annals of R.S.C.B., Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 8945-8951 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021. <http://annalsofrscb.ro>
2. G'afforova T., G'ulomova X. 1-sinfda o'qish darslari. O'qituvchi kitobi. Toshkent, "Sharq", 2003, -b 128.
3. G'afforova T., Shodmonov E., Eshturdieva G. O'qish kitobi. 1-sinf uchun darslik. Toshkent: Sharq, 2005. -128.
4. G'afforova T. , G'ulomova X. O'qish darslari. 1-sinf o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent, "Tafakkur", 2011.